

ПСИХОЛИНГВИСТИКА КАК МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ СТРАТЕГИЙ И ТАКТИК РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

М.Г.Миличева

PhD по психологическим наукам УзГУМЯ, Узбекистан

Аннотация. В этой статье анализируются научные данные о психолингвистике, которая изучает процессы порождения и восприятия речи, связь языка и психики, механизмы речевого общения. В психолингвистике речевая стратегия рассматривается как осознанная программа речевого поведения, направленная на достижение определённой коммуникативной цели и психолингвистика как метод изучения стратегий и тактик речевого воздействия.

Ключевые слова: психолингвистика, коммуникация, речь, психика, эмоция, мышление, мотивация, установка, собеседник.

Современная коммуникация всё чаще строится не только на передаче информации, но и на управлении восприятием, эмоциями, установками адресата. Речевая деятельность — мощный инструмент воздействия, а её успешность зависит от умения говорящего выстраивать стратегии и тактики влияния. В условиях информационного общества проблема речевого воздействия приобретает особую значимость — в политическом дискурсе, рекламе, педагогике, медиа. Традиционные лингвистические подходы описывают языковые средства, но не объясняют, как они воспринимаются, обрабатываются и интерпретируются человеком. Поэтому необходим междисциплинарный подход, объединяющий лингвистику и психологию — психолингвистика.

Психолингвистика — наука, изучающая процессы порождения и восприятия речи, связь языка и психики, механизмы речевого общения. Её основоположниками считаются Ч. Осгуд, Т. Себеок, Л. Выготский, А. Леонтьев, Н. Хомский.

Основная идея психолингвистики — язык не просто средство коммуникации, а форма организации мышления. Любое речевое действие включает мотивационный, смысловой и коммуникативный уровни, что делает возможным воздействие на адресата. Речевое воздействие — это намеренное использование языковых и психологических средств для изменения знаний, установок, эмоций или поведения собеседника. Оно реализуется через речевые стратегии (глобальный замысел говорящего) и тактики (конкретные шаги для его осуществления).

Психолингвистика позволяет исследовать не только содержание, но и когнитивные процессы — восприятие, внимание, интерпретацию, память,

эмоции, лежащие в основе речевого воздействия. Психолингвистика, как междисциплинарная область, использует разнообразные методы, сочетающие лингвистический анализ и психологический эксперимент. Главная цель этих подходов — выявить внутренние когнитивные и эмоциональные механизмы, лежащие в основе понимания, порождения и интерпретации речи. Методы психолингвистики позволяют рассмотреть речевое воздействие не только как текстовое явление, но и как психический процесс, происходящий в сознании адресанта и адресата.

Эксперимент в психолингвистике направлен на установление причинно-следственных связей между языковыми стимулами и реакцией человека.

Он позволяет зафиксировать, как участники воспринимают, осмысливают и реагируют на речевые сигналы — слова, интонации, грамматические структуры.

Психолингвистика изучает, как языковые элементы (интонация, порядок слов, частотность, эмоциональная окрашенность) вызывают определённые когнитивные и эмоциональные реакции. Например, eye-tracking помогает понять, какие слова привлекают внимание при чтении рекламы или политического текста. Не все психические процессы можно наблюдать напрямую; важна корректная интерпретация данных и связь экспериментальных результатов с реальной коммуникацией.

В современной психолингвистике речевая стратегия рассматривается как осознанная программа речевого поведения, направленная на достижение определённой коммуникативной цели. Она представляет собой когнитивно-прагматическую установку говорящего, определяющую отбор языковых средств, интонацию, структуру текста и последовательность аргументов.

По определению В.И. Карасика и К.Ф. Седова, стратегия — это интенциональная схема речевой деятельности, задающая общее направление коммуникации. С психолингвистической точки зрения стратегия выступает результатом взаимодействия мотивационно-потребностной сферы личности, когнитивных структур сознания и социально-коммуникативных условий общения.

Иными словами, речевая стратегия — это план речевого воздействия, который строится в соответствии с целями и психическим состоянием коммуниканта и реализуется в конкретных тактиках и речевых приёмах.

Психолингвистика позволяет рассмотреть стратегию не только как внешнюю схему организации речи, но и как внутренний когнитивный процесс.

Стратегия формируется на стыке мышления, эмоций и языка. Процесс её реализации включает несколько этапов:

1. Мотивационный этап — осознание цели коммуникации (убеждение, информирование, побуждение).
2. Концептуальный этап — выбор когнитивной модели (фрейма, сценария, метафоры), через которую говорящий структурирует сообщение.
3. Вербализация — перевод внутренней концептуальной схемы в языковую форму.
4. Оценка воздействия — осознание, как сообщение воспринимается слушателем, и возможная коррекция речевого поведения.

Таким образом, речевая стратегия — это когнитивно-коммуникативный алгоритм, направленный на достижение психологического эффекта: убеждения, внушения, идентификации, манипуляции и т.п.

Характерные приёмы:

1. использование логических связей («таким образом», «вследствие этого»);
2. апелляция к фактам и статистике;
3. последовательная аргументация («проблема — причины — пути решения»).

Психолингвистический аспект:

Убеждение эффективно тогда, когда сообщение соответствует когнитивной модели мира адресата. Поэтому говорящий подбирает лексические и синтаксические средства, согласованные с опытом и ожиданиями слушателя.

Психолингвистический механизм:

Эмоции активизируют работу долговременной памяти и усиливают усвоение информации. Поэтому эмоционально окрашенные слова, метафоры и интонации воздействуют на подсознательном уровне, минуя рациональную фильтрацию.

Средства реализации:

1. использование экспрессивной лексики («великолепный», «ужасный», «бесстрашный»);
2. метафоры и сравнения («сердце народа», «время лечит»);
3. изменение темпа и ритма речи;
4. интонационные акценты и паузы, вызывающие эмоциональный отклик.

С психолингвистической позиции эффективность этой стратегии опирается на механизм авторитетного восприятия, когда слушатель бессознательно доверяет источнику, демонстрирующему уверенность и экспертность.

Средства реализации:

- использование профессиональной терминологии;
- ссылки на личный опыт («на основании многолетней практики»);

- структурированная, уверенная подача материала;
- чёткая артикуляция и умеренный темп речи.

Психолингвистический эффект:

Такая речь вызывает ощущение компетентности, снижает когнитивное сопротивление и способствует принятию информации без критического анализа.

Манипуляция — наиболее скрытая форма речевого воздействия, основанная на бессознательном управлении восприятием и поведением адресата.

Психолингвистика рассматривает манипуляцию как использование когнитивных и эмоциональных уязвимостей слушателя: стереотипов, автоматических ассоциаций, эмоциональных реакций.

Типичные средства:

- метафорические конструкции, которые формируют нужную интерпретацию (например, «экономика — это организм, который болеет»);
- эвфемизмы, скрывающие негативные смыслы («оптимизация персонала» вместо «сокращение»);
- речевые пресуппозиции, создающие иллюзию согласия («как мы все понимаем...», «естественно, что...»);
- повторы и ритмические конструкции, усиливающие внушение.

Психолингвистическая специфика:

манипулятивные тексты действуют за счёт активации автоматических когнитивных процессов — человек воспринимает послание как самоочевидное, не осознавая скрытую установку.

Психолингвистический анализ направлен на выявление того, какие когнитивные и эмоциональные механизмы активируются при реализации стратегии воздействия.

Он включает несколько уровней:

1. Мотивационный анализ — исследование интенций говорящего, его целей, ожиданий, установок. Здесь учитываются факторы личности, статуса, ситуации общения.
2. Когнитивный анализ — изучение фреймов, сценариев и концептов, определяющих структуру текста. Например, в политическом дискурсе часто используется сценарий «кризис — лидер — спасение».
3. Семантический анализ — выявление ключевых слов и семантических полей, создающих эффект воздействия.
4. Эмоционально-прагматический анализ — изучение тональности, интонации, эмоциональных акцентов и их влияния на восприятие.

5. Рецептивный анализ — исследование реакции реципиента: ассоциативные поля, оценочные суждения, эмоциональные отклики, время реакции (в экспериментах).

Контекст: рекламное сообщение.

Текст: «Ты достоин лучшего — выбери качество!»

Психолингвистический анализ:

- Стратегия: убеждение, построенное на апелляции к самооценке.
- Фрейм: «ценность личности» — активирует когнитивную схему «я заслуживаю хорошего».
- Лексика: эмоционально положительные слова («достоин», «лучшего»).
- Механизм воздействия: через положительное самоутверждение формируется доверие к продукту.
- Эффект: снижается когнитивное сопротивление, информация воспринимается как поддержка личного статуса.

Каждая речевая стратегия опирается на определённый когнитивный сценарий (фрейм). Например:

- стратегия убеждения — на фрейм рационального рассуждения;
- стратегия эмоционального воздействия — на фрейм эмпатии и вовлечения;
- стратегия манипуляции — на фрейм доверия и некритического восприятия;
- стратегия авторитета — на фрейм социального статуса и экспертности.

Психолингвист, анализируя текст, выявляет, какие фреймы активируются и как они связаны с реакциями слушателя.

1. Речевая стратегия — это когнитивно-психологическая программа, реализуемая в языковой форме для достижения коммуникативного эффекта.

2. Психолингвистика рассматривает стратегии воздействия как процессы обработки и интерпретации информации, а не просто как текстовые конструкции.

3. Анализ стратегий требует комплексного подхода — от изучения мотиваций говорящего до измерения реакций слушателя.

4. Понимание психолингвистической природы речевых стратегий открывает возможности для развития эффективной и этичной коммуникации в политике, образовании, рекламе, межкультурном общении.

Психолингвистика и анализ тактик речевого воздействия

Понятие тактики.

Тактика — конкретный приём, реализующий стратегию в отдельной коммуникативной ситуации. Примеры тактик:

- использование обращений («уважаемые коллеги», «дорогие друзья»);
- риторические вопросы;
- повторы и параллелизмы;
- контраст («мы — они»);
- эмоционально окрашенные слова;
- метафоры и сравнения;
- замедление или ускорение темпа речи, паузы, повышение тона.

Психолингвистический взгляд:

- Тактика — это способ активизации определённых когнитивных схем у слушателя.
- Эффективность можно оценивать через ассоциативные ряды, эмоциональные реакции, скорость переработки информации.
- Эксперименты показывают, что эмоционально насыщенные слова запоминаются лучше, а повтор усиливает убеждение.

Тактики воздействуют на уровне восприятия и памяти, тогда как стратегия — на уровне смысловой структуры. Психолингвистика даёт инструменты для анализа обеих уровней.

Психолингвистика предоставляет мощный инструментарий для изучения речевого воздействия, позволяя понять не только что говорит человек, но и как это воспринимается. Её методы дают возможность описывать когнитивные механизмы влияния — внимание, интерпретацию, эмоции, память.

Анализ стратегий и тактик через призму психолингвистики помогает глубже понять структуру речевого общения и разрабатывать эффективные модели воздействия.

Практическое значение заключается в разработке технологий эффективной коммуникации — в педагогике, рекламе, PR, межкультурном общении.

Таким образом, психолингвистика выступает не только теоретическим, но и прикладным методом исследования стратегий и тактик речевого воздействия.

Список литературы

1. Залевская А.А. Введение в психолингвистику. — М.: РГГУ, 2019.
2. Карасик В.И. Языковой круг: личность, концепты, дискурс. — Волгоград, 2002.
3. Почепцов Г.Г. Риторика и речевое воздействие. — К., 2017.
4. Миличева Муаттар Гаффаровна О психолингвистике и нейролингвистике билингвизма // Вопросы науки и образования. 2018. №8 (20).

URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/o-psiholingvistike-i-neyrolingvistike-bilingvizma> (дата обращения: 21.05.2024).

5. Miliyeva Muattar Gaffarovna. (2023). Influence of Bilingualism on Socio-Cognitive Personal Development. *Zien Journal of Social Sciences and Humanities*, 19, 61–64. Retrieved from

<https://www.zienjournals.com/index.php/zjssh/article/view/3765>

6. Muattar Gaffarovna Milieva General characteristics of training as a multifunctional method // Academic research in educational sciences. 2023. №ТМА Conference. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/general-characteristics-of-training-as-a-multifunctional-method> (дата обращения: 21.05.2024).

7. Милиева Муаттар Гаффаровна Исторические предпосылки психоллингвистики // Вопросы науки и образования. 2018. №6 (18). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/istoricheskie-predposylki-psiholingvistiki> (дата обращения: 21.05.2024).

8. Милиева Муаттар Гаффаровна Психоллингвистические аспекты восприятия устной речи (зависимость восприятия от речевых характеристик говорящего) // European research. 2018. №1 (35). URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/psiholingvisticheskie-aspekty-vozpriyatiya-ustnoy-rechi-zavisimost-vozpriyatiya-ot-rechevyh-harakteristik-govoryaschego> (дата обращения: 21.05.2024).

9. Абиева, Ю., & Милиева, М. (2024). Технологические компоненты системы формирования нравственной культуры учителя. *Наука и инновации*, 1(1), 59–62. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/ilm-fan-va-innovatsiya/article/view/32710>

10. Милиева, М. (2023). Psixologiyada motivatsiya muammosiga yondashuvlar . Цифровизация современного образования: проблема и решение, 1(1), 132–134. извлечено от <https://inlibrary.uz/index.php/digitalization-modern-education/article/view/24702>

11. Anjim Karamaddinovna Shamshetova, Pokiza Shamsiyevna Isamova, & Muattar Gaffarovna Milieva. (2023). ECOLOGICAL CRISES AND POPULATION PSYCHOLOGY. *International Journal of Pedagogics*, 3(05), 4–10. <https://doi.org/10.37547/ijp/Volume03Issue05-02>

12. Muattar Gaffarovna Miliyeva, . 2024. The power of body language. how to learn to speak body language. *American Journal Of Social Sciences And Humanity Research*. 4, 11 (Nov. 2024), 32–37. DOI <https://doi.org/10.37547/ajsshr/Volume04Issue11-06>.